
Biblioteca escolar y calidad educativa: una revisión de la literatura

School Library and Educational Quality: A Review of the Literature

Natalia Duque Cardona

Investigadora. Doctora en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Educación con énfasis en Estudios Interculturales. Bibliotecóloga. Profesora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, Universidad de Antioquia, Medellín.

natalia.duque@udea.edu.co

Hilda Mar Rodríguez Gómez

Coinvestigadora. Magíster en Educación. Profesora de la Facultad de Educación. Licenciada en pedagogía infantil. Universidad de Antioquia, miembro del grupo de investigación Diverser.

hilda.rodriguez@udea.edu.co

Wilson Castaño Muñoz

Coinvestigador. Magíster en Comunicación digital. Especialista en Administración con énfasis en Calidad y Competitividad. Bibliotecólogo. Profesor de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.

wilson.castano@udea.edu.co

Recibido: mayo 2020 | Aceptado: julio 2020

Resumen

Este artículo tiene como propósito aproximarse al universo documental, en el ámbito producción científica, que aborda el tema de la biblioteca escolar y la calidad educativa. El ejercicio se enmarca en la investigación *La incidencia de la biblioteca escolar en la calidad educativa en Colombia: un estudio a través de los resultados en pruebas censales*. Inicialmente se introduce y contextualiza la revisión de literatura en el marco del proyecto de investigación. A continuación, se presente la metodología usada para llevar a cabo la revisión, para dar paso a la exposición de los resultados en dos vías: el análisis de la producción científica y el análisis de las categorías conceptuales fundamentales para el ejercicio investigativo. Seguidamente se desarrolla un breve apartado de discusión que vincula el análisis de los resultados y se cierra con las conclusiones, donde se proponen tendencias, hallazgos y vacíos del conocimiento en el campo de la biblioteca escolar y calidad educativa, específicamente asociada con rendimiento académico en pruebas censales.

Palabras clave: evaluación de la educación, calidad de la educación, educación de calidad, pruebas censales, pruebas educativas, biblioteca escolar

Abstract

The purpose of this article is to know the documentary universe, in the field of scientific production, which deals with the subject of the school library and educational quality. The exercise is part of the research: *The impact of the school library on educational quality in Colombia: a study through the results in census tests*. Initially, the literature review is introduced and contextualized within the framework of the research project. Then, we present the methodology used to carry out the review, to give way to the presentation of the results in two ways: the analysis of scientific production and the analysis of the fundamental conceptual categories for the research exercise. Then a brief discussion section is developed that links the analysis of the results and closes with the conclusions, where tendencies, findings and knowledge gaps are proposed in the field of the school library and educational quality.

Keywords: educational evaluation, educational quality, training of quality, census tests, educational tests, school libraries

Biblioteca escolar y calidad educativa: una revisión de la literatura

La revisión sistemática de literatura respecto a la temática biblioteca escolar y calidad educativa está enmarcada en la investigación *La incidencia de la biblioteca escolar en la calidad educativa en Colombia: un estudio a través de los resultados en pruebas censales*, la cual tiene como propósito establecer la incidencia de la biblioteca escolar en Colombia en la calidad educativa, a partir del análisis de los resultados en pruebas censales de 2015, 2016 y 2017, específicamente pruebas Saber de 3, 5 y 9 del área del lenguaje y Saber 11 en el área de Lectura crítica en el marco del proyecto Pásate a la Biblioteca Escolar del Ministerio de Educación Nacional.

El proyecto se enmarca en la Línea de Investigación de Bibliotecología y Sociedad del Grupo de Investigación Información, Conocimiento y Sociedad de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y en la Línea de Investigación de Formación de maestros del Grupo de Investigación Diverser de la Facultad de Educación. Y a nivel investigativo el proyecto hace parte de la propuesta del Plan de Investigación Nacional de Bibliotecas escolares (PINBE)¹ en la línea de biblioteca escolar y pruebas censales.

La investigación busca poner en tensión como la presencia o ausencia de la biblioteca escolar es fundamental al momento de reflexionar respecto a una educación de calidad, toda vez que la biblioteca se constituye como espacio pedagógico que fortalece y potencia el acto educativo, que genera recursos, servicios y estrategias a favor del desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes, garantizando el acceso a la información y a la cultura y, con ello, la comprensión y apropiación de saberes y competencias fundamentales para desarrollarse en una ciudadanía plena.

En el marco de la investigación, la revisión tuvo como propósito conocer la producción que en este campo del conocimiento existe, con el ánimo de identificar información relevante al problema de investigación para fundamentar conceptual y metodológicamente el proceso de investigación. Así mismo, plantear un panorama en términos de pertinencia y posibilidades reales para un tema como el que implica el proyecto de investigación. Además, esperamos que este sea un material útil para el debate universitario a nivel de pregrado en facultades de educación y bibliotecología que permita en las aulas acercar a estudiantes a las bibliotecas escolares como parte fundamental de los Sistemas de Educación Nacionales, y hoy en día como un elemento crucial al momento de pensar en temas de calidad educativa o educación de calidad.

Para el desarrollo de la revisión se llevaron a cabo varias fases:

¹ Programa de Investigación en Bibliotecas Escolares (PINBE), propuesto por la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, desarrollado en la publicación *El territorio de la biblioteca escolar en Colombia: un campo en discusión y construcción*. Medellín: Fondo Editorial Biblioteca Pública Piloto. Escuela Interamericana de Bibliotecología. Facultad de Educación. Universidad de Antioquia, 2017.

- Planteamiento del problema
- Búsqueda de información desde una perspectiva estructurada
- Organización sistemática de la documentación encontrada
- Análisis de la información

Planteamiento del problema

El tema de la biblioteca escolar y su incidencia en las pruebas de estado ha sido estudiado mayoritariamente en Estados Unidos; cuando se rastrean estudios en contextos hispanohablantes o latinoamericanos, el panorama no es tan claro, debido a la falta de investigaciones que corroboren las metodologías empleadas en contextos norteamericanos. Por lo tanto, se desconocen los diferentes acercamientos que se han tenido en el Cono Sur sobre la incidencia real de la biblioteca escolar en las diferentes pruebas de estado en los países latinoamericanos.

En consecuencia, el propósito de este artículo está enmarcado en recoger los artículos e investigaciones más relevantes sobre la incidencia de la biblioteca escolar en las pruebas en español, inglés y portugués, con el objetivo de identificar las principales variables que concluyen dichos estudios sobre el impacto de las bibliotecas escolares. De esta manera, los hallazgos podrán servir a todas las bibliotecas escolares que deseen identificar cuáles son los factores más importantes a la hora de implementar mejores estrategias dentro de sus instituciones con el fin de aportar a mejorar los estándares de calidad y resultados de las pruebas de sus estudiantes. Así mismo, este artículo vendrá a integrar las diferentes posturas e impactos encontrados, desde la revisión de la literatura, que puedan ser difundidos y replicados en nuestro contexto.

Este objetivo se encuentra enmarcado en la meta que Colombia planteó de ser el país mejor educado de Latinoamérica para el 2025, para lo cual es fundamental comprender e identificar los factores que inciden en alcanzar este logro, con el ánimo que los hallazgos de la exploración puedan hacer parte de las consideraciones del Mejoramiento Mínimo Anual (MMA), en el cual cada IE aporta. En este marco, la biblioteca escolar es un elemento fundamental al momento de reflexionar respecto a la calidad educativa y su relación con las pruebas censales como ya ha sido demostrado por diversos estudios internacionales como los de Lance (1994, 1999), Baumach (2002), Baughman (2000), Lance, Rodney y Hamilton-Pennell (2000, 2001, 2002, 2003), Baxter y Smalley (2003), y Smith (2001), entre otros.

Para su desarrollo, como primera fase es fundamental en el marco de la investigación documental realizar una revisión bibliográfica que permita conocer el universo de producción científica respecto al tema investigativo, y esté orientada por la pregunta de investigación. ¿cuál es la incidencia de la biblioteca escolar en calidad educativa, específicamente en las pruebas censales?, con el ánimo de fundamentar el ejercicio investigativo tanto en términos teóricos como metodológicos.

Metodología

Recolección de los datos

Para la revisión de la literatura sobre la incidencia de la biblioteca escolar en las pruebas censales, se inició con la búsqueda de información desde una perspectiva estructurada y profesional.

El punto de partida de la revisión sistemática es el problema y la pregunta de investigación, los cuales permiten identificar conceptualmente categorías de búsqueda.

Tabla 1

Problema de Investigación para revisión de literatura

		Categorías de búsqueda
Problema de investigación	La incidencia de la biblioteca escolar en la calidad educativa, específicamente en las pruebas censales en Colombia	<ul style="list-style-type: none"> - calidad de la educación - evaluación educativa - prueba educativa - control de rendimiento escolar - biblioteca escolar
Temas de investigación	biblioteca escolar-calidad de la educación biblioteca escolar-pruebas censales	
Preguntas	¿Cuál es la incidencia de la biblioteca escolar en la calidad educativa, específicamente en las pruebas censales?	

Las categorías de búsqueda se entienden en este ejercicio como conceptos previos, es decir definidos a priori, en relación con el problema de investigación. Una vez estas son claras, se recurrió a tesauros especializados² en el campo de la educación y la bibliotecología, con el propósito de contar con un lenguaje controlado que permitiera realizar diversas ecuaciones de búsqueda, para contar con mayor asertividad en la ubicación de registros. En estas se realizó el rastreo de artículos en relación con los temas de la investigación. Posterior a ello y partiendo de la pregunta de investigación y las categorías conceptuales propuestas durante el desarrollo de la revisión se realizaron diversas búsquedas, algunas de ellas generales, las cuales dieron muy pocos resultados

² Para el campo bibliotecológico se usó el Tesauro de Biblioteconomía y Documentación realizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CINDOC. En el campo de la pedagogía se recurrió a ERIC Thesaurus, Thesaurus Brasileiro da Educação, UNESCO Thesaurus.

y otras centradas en las categorías principales, haciendo uso de ecuaciones de búsqueda que permitiera acceder a información contextualizada para el proyecto, por lo cual la categoría de biblioteca escolar siempre estuvo presente.

Tabla 2

Categorías de búsqueda para revisión de la literatura

Categoría (lenguaje natural)	Categoría (lenguaje controlado)	Concepto más amplio	Conceptos relacionados	Conceptos específicos
Calidad educativa	Calidad de la educación (mejora de la educación, progreso educativo)	Evaluación educativa	<ul style="list-style-type: none"> - Asistencia escolar - Eficacia del docente - Eficiencia de la educación - Evaluación de la educación - Análisis costes-eficiencia 	<ul style="list-style-type: none"> - Norma académica - Pertinencia de la educación - Responsabilidad (educación) - Rendimiento de la educación
Pruebas censales	Control escolar (control pedagógico, prueba educativa)	Evaluación del estudiante	<ul style="list-style-type: none"> - Test psicológico - Control pedagógico/Prueba educativa 	<ul style="list-style-type: none"> - Control de rendimiento escolar - Prueba de aptitud - Prueba de lectura - Prueba de respuesta múltiple
Biblioteca escolar	Biblioteca escolar	Biblioteca	<ul style="list-style-type: none"> - Bibliotecario escolar - Biblioteca universitaria - Centro de material didáctico - Centro de medios de comunicación - Edificio escolar - Escuela - Material didáctico 	

Los criterios de búsqueda considerados fueron idiomáticos, temporales, geográficos y de calidad académica:

- **Idiomáticos.** Se realizaron búsquedas en español, inglés y portugués, considerando que Brasil y Estados Unidos son referentes importantes para el campo de la bibliotecología.
- **Temporales.** Las búsquedas realizadas se situaron entre la década de los 90 hasta el 2018, decisión en virtud de que una de las principales categorías de búsqueda, calidad educativa, apareció fuertemente en el discurso empresarial que sobre la educación se instaló a partir de 1980. Además, de que sólo hasta esta misma década la International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (1999), plantearon su Manifiesto de Biblioteca Escolar.
- **Geográficos.** La búsqueda enfatizó en el continente americano incluyendo sus subdivisiones (América del Norte, América del Sur y América Central); está dada en virtud de la necesidad de conocer y comprender qué pasa en la región en términos de desarrollo bibliotecario y su incidencia en los procesos educativos que apunta a la disminución de brechas sociales que garanticen la equidad, no sólo a nivel de continente, sino también a nivel global, una vez que las pruebas censales son evaluaciones aplicadas internacionalmente indistintamente del territorio, lo que hace necesario saber qué pasa en América. Sin embargo, se incluyeron algunos documentos provenientes de otros continentes que por su temática y calidad se consideraron pertinentes a este ejercicio.
- **Calidad académica.** Las fuentes incluidas en el universo documental son referencias relevantes para el ámbito académico, si bien se consideraron aquellas más referenciadas en el campo de la biblioteca escolar. Dentro de la revisión se empleó Google Scholar para identificar número de citas y se determinó la popularidad de los artículos en inglés a aquellos que superen las treinta citas y para español aquellas que contemplen 15 citas. Es importante mencionar que aquellas que están por debajo fueron consideradas como elementos de análisis para plantear los retos que en diversos contextos de América Latina existen.

Dentro de las estrategias que se emplearon en Google Scholar se usaron comandos para identificar artículos que incluyeran las palabras claves dentro del título de la siguiente manera:

- allintitle: "biblioteca escolar" pruebas
- allintitle: "biblioteca escolar" logros
- allintitle: "biblioteca escolar" impacto

- allintitle: "biblioteca escolar" pruebas censales
- allintitle: "biblioteca escolar" calidad
- allintitle: "school library" standards
- allintitle: "school library" achievements
- allintitle: "school library" quality
- allintitle: "school library" impact

Para la revisión bibliográfica también se realizó la elección de las bases de datos de los campos disciplinares que sustentan la investigación: Pedagogía, Bibliotecología y Ciencia de la Información: Scielo, Science Direct, Web of Science, Wilson, EBSCO, Scopus, Dialnet, Redalyc, E-LIS, Apa Psyc NET, Cambridge Journals Online, DOAJ (Directory of Open Acces Journals) Libre acceso, ERIC (The Education Resources Information Center), OECD, Google Scholar.

Además, se realizó una búsqueda adicional, en los repositorios de reconocido prestigio en los campos disciplinares de Bibliotecología y de educación:

- Revista Interamericana de Bibliotecología. Universidad de Antioquia
- Revista Investigación Bibliotecológica. Universidad Nacional Autónoma de México
- Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação
- Biblios: Journal of Librarianship and Information Science
- School Library Research (SLR)
- School Libraries Worldwide
- Revista Iberoamericana de Educación
- Scielo
- Redalyc

Adicionalmente se exploraron redes sociales como ResearchGate y LinkedIn. Y se exploraron las publicaciones de organizaciones de reconocido prestigio que abordan las categorías conceptuales de la investigación como:

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE-
- Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación
- American Association of School Librarians -AASLA-
- Organización de Estados Americanos -OEI-
- Ministerios de Educación del continente americano (México, Argentina, Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, Costa Rica)

Finalmente, se indagaron fuentes alternativas, que no hacen parte del círculo de información científica y académica legitimada; no obstante, son parte fundamental de los desarrollos en el campo de estudio, por lo cual se incluyen materiales en Creative Commons y algunos blogs. La revisión sistemática permitió recuperar 67 documentos. Esto es un primer indicio para indicar que el problema de biblioteca escolar y su incidencia en pruebas censales es una temática estudiada fuertemente.

Organización sistemática de la documentación encontrada

Una vez seleccionados los materiales que hacen parte de la revisión bibliográfica se procedió con el diseño de un instrumento que facilitara una lectura crítica y permitiera analizar la incidencia de la biblioteca escolar en las pruebas censales, reflejada en la calidad educativa. Para ello se tomó como referente la propuesta del artículo “Revisión y análisis documental para estado del arte: una propuesta metodológica desde el contexto de la sistematización de experiencias educativas” (Barbosa, Barbosa y Rodríguez, 2003). Igualmente, se revisaron diferentes metodologías relacionadas con las revisiones sistemáticas de la literatura como el caso de Cheng et al. (2016) en donde se combinan técnicas de análisis bibliométricos, análisis de contenido y enfoques cuantitativos de revisiones sistemáticas de literatura.

El instrumento, además de permitir una aproximación a asuntos formales de los documentos estudiados, facilitó identificar la fundamentación teórica (concepciones, enfoques y referentes) utilizada, la metodología (enfoque y métodos) implicados en cada caso y las relaciones inter y transdisciplinarias a los que se aluden. El instrumento permitió recoger información sobre todos los artículos seleccionados sobre temas como la definición de la biblioteca escolar y los factores que inciden en la calidad educativa desde la biblioteca.

Posteriormente se analizaron las variables encontradas y se categorizaron de acuerdo con las similitudes encontradas por los diferentes estudios con el fin de determinar cuáles eran las más predominantes. Igualmente se identificó la geografía y los años de las publicaciones para determinar cuáles eran los países, autores y años en los que más se había publicado sobre el impacto de la biblioteca escolar en las pruebas censales.

Análisis de la información

Finalmente se procedió a realizar el análisis de la documentación rastreada, en el marco de la pregunta y tema de investigación planteado inicialmente.

Exposición de resultados

Producción científica

Este apartado relata cómo ha surgido la producción académica acerca de bibliotecas escolares y calidad educativa, considerando inicialmente su evolución desde los 90 hasta la actualidad y la generación de contenidos en este campo de investigación. A continuación, se expone cuál ha sido la producción y cantidad de citaciones por país y finalmente, se identifica cuáles son los principales referentes teóricos e investigativos en este tema en relación con la producción académica y la recurrencia de citación de la producción a nivel científico.

Producción científica acerca de bibliotecas escolares y calidad educativa: 1990-2017

La producción científica que vincula la biblioteca escolar con la calidad educativa es reciente, no supera las tres décadas, y aparece posterior al fuerte discurso empresarial que sobre calidad se gesta, en el marco de un contexto capitalista y neoliberal que encuentra acogida en la escuela y comienza a ser parte de las agendas políticas de educación, a partir de 1980.

La mayoría de artículos rastreados sobre el tema en cuestión aparecen a partir de 1990, teniendo sus picos más altos en los años 2000 y 2014.

Figura 1

Producción de literatura por años (1990-2015)

El liderazgo en comenzar con producción que vincula la biblioteca escolar con la calidad educativa es notable en EE. UU., donde en la década del 80 se publicó “An Overview of Research on the Impact of School Library Media Programs on Student Achievement” (Mancall, 1985), y no se ha dejado de trabajar y desarrollar conocimiento en este tema. A partir de 1999, otros países se suman a la discusión en este ámbito, como Chile, Brasil y Colombia en la década de los 90, y posteriormente otros países.

Tabla 3

Producción bibliográfica por país (1985-2017)

País	Inicio de producción
EE. UU.	1985
Chile	2000
Colombia	1996
Brasil	1999
Perú	2007
México	2010
Corea	2014
Nigeria	2014
Puerto Rico	2014
Costa Rica	2014
Italia	2017
Puerto Rico	2017

Producción por regiones/países

Respecto a la producción estudiada se observa un desarrollo desigual a nivel mundial, en el cual hay un liderazgo de EE.UU., seguido de Chile, Colombia y Brasil. En los dos primeros casos esto se evidencia en el importante desarrollo bibliotecario que ambos países tienen, y por supuesto en las redes de bibliotecas escolares que en ambos territorios existen. En el caso de EE.UU., por ejemplo, todo el desarrollo bibliotecario está respaldado por políticas y lineamientos de organizaciones como la American Association School Libraries (AASL), la cual es una división de la American Library Association (ALA), centrada en los bibliotecarios escolares y en la comunidad de bibliotecas escolares; con más de 7,000 miembros, su trabajo es útil a bibliotecarios escolares en los Estados Unidos, Canadá y en todo el mundo.

Figura 2*Producción de literatura por países No. 1*

En el caso de Chile, el proyecto de bibliotecas escolares está articulado con la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación Nacional (2020) y cuenta con un importante equipo que ha logrado posicionar en el ámbito educativo el programa de Bibliotecas Escolares CRA. En la página web del Ministerio de Educación de Chile se afirma lo siguiente:

El programa Bibliotecas Escolares CRA ha logrado un avance considerable en cobertura en los establecimientos subvencionados de educación básica y media (regular) y durante el año 2018 se incorporó a educación especial (discapacidad intelectual, auditiva y autismo). Al año 2018 existen 11.079 bibliotecas escolares; 8.547 en educación básica, 2.429 en educación media y 103 en educación especial. Lo anterior implica 8.364 escuelas y liceos que imparten educación básica y media regular con dependencia particular subvencionada y municipal. En cuanto a cobertura en matrícula básica y media regular, ésta alcanza a un 93,82% en básica (1.969.818 estudiantes) y 93,49% en media (767.814 estudiantes). En educación especial el beneficio alcanza a 8.232 estudiantes.³

³ Estos datos son tomados de la página de los CRA coordinados por el Ministerio de Educación de Chile y se encuentran disponibles en: http://www.bibliotecas-cra.cl/cobertura_cra

En el caso de Colombia, por ejemplo, no existe una red de bibliotecas escolares e incluso es inexistente un diagnóstico o censo nacional que permita conocer el estado de este espacio pedagógico en el Sistema de Educación Nacional. Si bien la producción científica es importante puede pensarse que esto evidencia, más que un avance en términos prácticos, una preocupación itinerante en los últimos quince años por el desarrollo de la biblioteca escolar en Colombia, mientras que en países como EE. UU. este ha sido un tema tratado hace más de tres décadas.

Figura 3

Producción de literatura por países No.2

Lo anterior es un hecho evidenciado en la recurrencia de citas y uso de producción académica porcentualmente en el ámbito científico, donde EE. UU. lidera como referente investigativo en el tema, con aproximadamente 1481 citas, seguido de Chile con 128 y de Brasil con 11. Particularmente en este análisis Colombia no es un referente investigativo en materia de biblioteca escolar pues, aunque existe producción al respecto no es usada en el ámbito científico, lo cual es el caso de otros países como Costa Rica, Argentina, Italia y México. Incluso por encima de estos se encuentran países como Corea, Nigeria, Pakistán, Puerto Rico y Perú.

Figura 4*Producción de literatura por países No.3*

Es así como pensar en términos de producción científica en el campo de la biblioteca escolar y calidad educativa implica también entender cómo dicha producción circula y es apropiada por la comunidad académica para trabajar en el desarrollo de los sistemas bibliotecarios de cada país.

Autores relevantes para el desarrollo investigativo

Finalmente, es importante reconocer que hay en el tema de bibliotecas escolares y calidad educativa autores que son referentes importantes al momento de plantear discusiones y propuestas que vinculen los conceptos como biblioteca escolar, calidad educativa, educación de calidad, pruebas censales y rendimiento académico. Los más citados, como se ha demostrado a lo largo del artículo, son norteamericanos a excepción de un referente chileno que es el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. Esto nos lleva a plantear que, si bien hay una relevancia y un trabajo previo por estos en el tema, existe un gran potencial de desarrollo en el contexto latinoamericano, evidenciado tanto en la poca producción de conocimiento como en las escasas Redes de Bibliotecas Escolares existentes en el territorio, a excepción del caso de Chile.

El criterio de relevancia aquí propuesto está situado en la recurrencia de uso de estos referentes en el ámbito científico, razón por la cual esta importancia se encuentra vinculada a un círculo particular, una comunidad académica que tiene acceso a cierto tipo de material, lo que implica reflexionar acerca de que es necesario pensar la

relevancia en virtud también de las comunidades usuarias de las bibliotecas escolares y los materiales que para estas pueden ser de utilidad.

Tabla 4

Número de citas por país para investigadores del tema de biblioteca escolar y educación de calidad

Autor	País	Citaciones
LANCE, RODNEY & HAMILTON-PENNELL	EE.UU.	<u>606</u>
LANCE	EE.UU.	<u>331</u>
Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación	Chile	<u>112</u>
SMITH	EE.UU.	<u>112</u>
BAUGHMAN	EE.UU.	<u>78</u>
WILLIAMS	Londres	<u>66</u>
BURGIN y BROWN	EE.UU.	<u>61</u>
BAXTER & SMALLEY	EE.UU.	<u>36</u>

De este modo, se observa que Lance, K.C, como autor individual, es uno de los principales referentes en temas de biblioteca escolar y calidad educativa; él es Doctor en Filosofía, sociólogo y director fundador del Servicio de Investigación de la Biblioteca del Estado de Colorado. Como equipo de autores Lance, Rodney y Hamillton-Pennell son los referentes más relevantes en este campo, siendo este equipo quien, en EE.UU., realizó importantes estudios en diferentes estados.

Desarrollo conceptual: biblioteca escolar y calidad educativa

La revisión sistemática de la literatura realizada a partir de las temáticas biblioteca escolar-calidad educativa y biblioteca escolar-pruebas censales, orientada por la pregunta, ¿cuál es la incidencia de la biblioteca escolar en las pruebas censales?, permite una lectura y análisis de conceptos que son fundamentales para la comprensión del tema y, además, para identificar la pertinencia de la pregunta de investigación. Son cuatro los conceptos examinados en la literatura identificada a continuación: biblioteca escolar, calidad educativa, educación de calidad y pruebas censales.

Se observó que los estudios realizados en este campo están situados en un paradigma cuantitativo y como tal recurrieron a diversos métodos y técnicas como la

regresión, el análisis factorial y técnicas de regresión múltiple para medir efectos directos e indirectos (Lance, 1994). La mayoría de estudios hicieron uso de diseños cuasi experimentales y de métodos como los modelos de regresión lineal para establecer la incidencia de la biblioteca en el rendimiento académico. En esta perspectiva los resultados académicos de estudiantes asociados con lectura y escritura se asocian con el desempeño académico (Lance, et al., 1999, 2000a, 2000b, 2001, 2002a, 2002b, 2003).

En el estudio que presenta Luqman (2014) en instituciones educativas de Nigeria, destaca que la biblioteca escolar contribuye a la calidad de la educación en aspectos relacionados con el desarrollo y promoción de habilidades lectoras, proveer información sobre aspectos vocacionales para el ingreso a educación superior, contribuir a descubrir talentos entre el estudiantado, preparar para el estudio independiente y ofrecer materiales actualizados para hacer de la educación un reto.

Así, no solo se trata de mejorar los resultados del estudiantado, uno de los indicadores de eficiencia del sistema escolar sino, especialmente, de que la biblioteca escolar afecte la vida de las personas que participan de sus acciones o disfrutan de sus colecciones e instalaciones para, como indican Martucci y Milani (1999), Luqman (2014) Smith (2006), Farmer y Safer (2010), que ofrezca herramientas y estrategias para mejorar la vida escolar y enriquecer el currículo y el plan de estudios.

Biblioteca escolar. En el universo documental estudiado, la biblioteca escolar es comprendida, entre otras, como un dispositivo pedagógico que incide favorablemente, bajo ciertas condiciones, en el mejoramiento del rendimiento académico de la comunidad educativa, hecho evidenciado en mejores niveles de lectura y aumento en puntajes en pruebas estandarizadas de lenguaje, por supuesto sin desconocer la dimensión social de este dispositivo y, en esta medida, la biblioteca escolar apoya la misión de la escuela (Farmer y Safer, 2010) y la labor de maestros y maestras (Luqman, 2014). Schilling y Cousins (1990) destacan el uso social; la biblioteca escolar vista como “laboratorios de aprendizaje”, los cuales deben facilitar a los estudiantes oportunidades para participar en procesos de lectura y de investigación mientras están en la escuela. Desde esta perspectiva, los problemas de recursos y los programas diseñados para ayudar a los estudiantes como usuarios concedores de las instalaciones de la biblioteca, se consideran los principales problemas que enfrenta la escuela.

En la mayoría de los estudios, y particularmente en la propuesta de Lance, Rodney y Hamilton-Pennell (1994), la biblioteca escolar se entiende como un espacio al servicio de la escuela que permite cualificar los procesos formativos, por supuesto bajo unos mínimos que garanticen que el aporte de esta se evidencie en el rendimiento académico.

Además de relacionar la biblioteca con el aprendizaje esta es concebida por Lance (1999) como un centro de medios y recursos que aportan notablemente al mejoramiento

de la calidad académica, para lo cual variables como la inversión, las colecciones y el bibliotecario son fundamentales.

Lance, Rodney y Hamilton-Pennell (1999) suman a la discusión planteando a la biblioteca escolar como un agente de logro académico, particularmente en un estudio de caso en el estado de Alaska, la cual bajo condiciones controladas y una articulación con diversos elementos de la escuela puede generar aportes significativos. Vinculaciones que para el caso de Martucci y Milani (1999) son esenciales al considerar la biblioteca como un centro activo de aprendizaje (p. 79).

Respecto del aprendizaje y la motivación, Small, Snyder y Parker (2009), destacan el rol que la biblioteca, sus servicios y el personal a cargo cumplen en la motivación y el incremento del aprendizaje; pues, no se trata solo del efecto de las colecciones, sino de aspectos relativos a, como lo indican Shilling y Cousins (2017), la ubicación de esta en el edificio escolar, el ambiente que propicia para las actividades que allí se desarrollan y, especialmente, del modo cómo la biblioteca se convierte en un espacio privilegiado para la comunicación que ocurre entre autores y lectores (p. 426).

En relación con el aprendizaje, Gonçalves y De Castro (2016) hacen fuerte énfasis en la vinculación de tendencias globales de aprendizaje con la biblioteca escolar involucrando tres grandes frentes: de lo impreso a lo digital, adquisición de materiales y contenidos y un nuevo espacio de aprendizaje y bibliotecarios para nuevos tiempos (p. 37), situando la biblioteca como un modelo de aprendizaje más conectado y colaborativo, lo cual pone el lugar de la biblioteca en función de repensar la escuela y cómo articularse a ella pues se genera una ruptura a la estructura tradicional curricular - dividida por disciplinas y poco interdisciplinar - en busca de una enseñanza globalizante (p. 39).

Hay otro asunto que tiene relevancia para nuestro estudio, y es el que está referido a la inclusión, entendida como práctica política que procura vincular a las personas a las actividades escolarizadas, independientemente de condiciones como raza, etnia, edad, sexo, clase social o *disabilities*. Small, Snyder y Parker (2009) y Shilling y Cousins (2017), indican que para esta práctica de educación inclusiva, la biblioteca podría jugar un papel esencial, pues ofrece apoyos para los esfuerzos de aprender, evita la colonización de los espacios y la regulación de las actividades y, por el contrario, ofrece espacios, materiales y actividades para abrir el panorama, conocer otras realidades y afianzar la identidad.

En el ámbito de América Latina, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad (2010), incluye en sus informes la biblioteca escolar como un elemento para la configuración de escuelas eficaces “entendidas como aquellas que logran lo que se espera de ellas, esto es, que los niños y niñas aprendan” (p.10), haciendo énfasis en la disponibilidad de materiales que este espacio debe tener. En este contexto, Strasser, Narea y Martínez (2017) estudian la biblioteca escolar como un espacio de la lectura, una vez que vincula su hacer y ser con la comprensión lectora a través de garantizar el acceso a libros desde temprana edad, y en relación con la propuesta de CRAI de Chile

se suman diversos elementos que enaltecen la potencia de este dispositivo pedagógico y su relación con el lenguaje.

Más recientemente Ayaz et al. (2017) han hecho explícita en sus estudios la relación de la biblioteca escolar con el lenguaje planteándola como un medio para la alfabetización y la instrucción.

Todd y Kuhlthau (2005) y Todd (2012) plantean un Modelo de la Biblioteca Escolar en el cual esta se concibe como un agente dinámico de aprendizaje y un centro para la calidad intelectual.

El Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (2001) plantea la biblioteca como uno de los elementos necesarios para considerar una escuela ideal, un “modelo de escuelas eficaces entendidas como aquellas que logran lo que se espera de ellas” (p.10).

Gonçalves et. al. (2004), en su artículo citando a Cohelo Netto (1978), presenta la biblioteca escolar como modelo pedagógico alternativo, compara la biblioteca con otros sistemas de comunicación y considera que esta puede constituirse como un modelo alternativo a un modelo tradicional de comunicación que enfatiza sólo en la función del emisor, colocando al receptor en una posición de mero recipiente (p.20), logrando de este modo bajo la mirada disidente de Netto en proponer la biblioteca como un lugar donde el receptor pasa a ser un sujeto activo del proceso de comunicación y en tanto hay un reto para la biblioteca y es situarse en el contexto de sistemas de comunicación para la sociedad. Y por supuesto en el caso de la biblioteca escolar proveyendo una base para el aprendizaje cuestionador y crítico.

El Ministerio de Educación de Argentina, en el estudio “Las bibliotecas escolares en la Argentina. Un diagnóstico de sus actores” (2010), establece una comprensión de la biblioteca escolar recurriendo a la definición de sus servicios planteando que los servicios se dan en: un espacio delimitado por paredes que no es compartido con ninguna otra actividad escolar; un espacio delimitado por paredes que se comparte con otras actividades escolares (ejemplo: el despacho del director, la sala de profesores o la sala de informática); un espacio no delimitado por paredes y con una ubicación no móvil (ejemplo: un puesto de libros en un pasillo de la escuela); un espacio no delimitado por paredes y con una ubicación móvil (ejemplo: un carrito con libros que es llevado de un aula a otra); existen solo bibliotecas de aula en todos los cursos o en la mayoría de ellos; no existen servicios bibliotecarios (p.20). En todos los casos la comprensión de la biblioteca escolar está asociada con el proceso de aprendizaje, lo cual es una tendencia en el campo de vincularla con la calidad educativa, asociada específicamente con los resultados en pruebas estandarizadas.

Figura 5

Modos de nombrar la biblioteca escolar

Calidad educativa. Lance (1994), vincula el concepto de calidad educativa con categorías como rendimiento estudiantil, calidad académica y logro estudiantil haciendo un marcado énfasis en las competencias y asociándola con pruebas estandarizadas que miden el rendimiento y calidad académica como son las Pruebas de Habilidades Básicas de Iowa (ITBS) o Pruebas de Logro y Competencia (TAP) como medidas del rendimiento estudiantil. De hecho, entre sus principales resultados vincula la financiación de las bibliotecas con el aumento en el resultado de las pruebas: “Estudiantes en colegios con mejores centros bibliotecarios tienden a alcanzar puntajes de lectura más altos, independiente de si sus comunidades son pobres o ricas” (p. 10). En el marco del universo documental estudiado la calidad educativa se presenta como una consecuencia, incluso como un efecto derivado, de unas condiciones mínimas de la biblioteca escolar, y se relaciona de modo permanente con rendimiento académico, desempeño académico y puntajes en pruebas. A continuación, pasamos a enumerar algunas de las variables

consideradas como relevantes para pensar en la incidencia positiva de la biblioteca escolar según estudios desarrollados desde la década de los 90:

Tabla 5

Variables de la biblioteca escolar que inciden en la educación de calidad

	Variables que inciden en la calidad educativa	Referentes
V1	Horario flexible de la biblioteca (Número de horas abierta la biblioteca)	Rodney, Lance y Hamilton-Pennell (2003), Baughman (2000), Kachel (2013), Stefl-Mabry (2016), Small, Snyder y Parker (2009), Schilling y Cousins (1990).
V2	Bibliotecarios profesores de jornada completa e incluso con disponibilidad superior a 60 horas a la semana. Atención continua durante la semana escolar	Lance (1999), Baxter y Smalley (2003); Baumbach (2002); Burgin y Browne (2003), Baughman (2000), Dow, et al. (2012), Kachel (2013), Small, Snyder y Parker (2009).
V3	Inversión en el programa de biblioteca escolar	Baxter y Smalley (2003), Baughman (2000), Kachel (2013), Luqman (2014)
V4	Articulación de bibliotecarios con profesores	Lance (1993), Lance (2000), Kachel (2013), Stefl-Mabry (2016), Shilling y Cousins (1990)
V5	Perfil del bibliotecario con una fuerte base pedagógica orientada a la información. Cada biblioteca debiera tener al menos un bibliotecario escolar certificado, y a lo menos un asistente de jornada completa	Todd, Kuhlthau y Oelma, 2004; Lance, Rodney y Hamilton-Pennell (2000), Baughman (2000), Kachel (2013), Gonçalves Dias, Kelley y De Castro, Silva (2016), Small, Snyder y Parker (2009)

V6	Diseño de servicios bibliotecarios en pro del mejoramiento académico de los estudiantes bibliotecas escolares y sus servicios aumentan su capacidad de aprender	Quantitative Resources, LLC (2003); Todd, Kuhlthau y Oelma (2004), Ministerio de Educación de Argentina, OEI. (2010), Luqman (2014), Farmer y Safer (2010)
V7	Número de publicaciones seriadas y acceso a bases de datos e información online	Lance (2000), Baughman (2000), Kachel (2013)
V8	Vinculación de bibliotecas públicas con escolares como ejercicio de cooperación	Lance (1999), Baughman (2000).
V9	Políticas de desarrollo de colecciones claras y estructuradas	Lance (1999)
V10	Cantidad y tipo de colecciones articuladas con el currículo	Lance (1993), Lance (2000), El Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la educación (2000), Smith (2006), Farmer y Safer (2010)
V11	Uso recurrente de colecciones	Lance (2002), Baughman (2000), Gonçalves, et. al. (2004), Ministerio de Educación de Argentina, OEI (2010).
V12	Existencia de un programa de biblioteca escolar que demuestre articulación de la biblioteca a la escuela y el currículo	Baughman (2000), Baughman (2000), Small, Snyder y Parker (2009)
V13	Número de libros por estudiante	Baughman (2000), Krashen (2011), Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la educación (2000, Gonçalves, et. al. (2004), Ministerio de Educación de Argentina, OEI. (2010),

		Stefl-Mabry, 2016
V14	Existencia de programa de formación de usuarios por parte de la biblioteca escolar	Baughman (2000), Farmer y Safer (2010)
V15	Inversión en compra de materiales por estudiante	Baughman (2000), Krashen (2011), Gonçalves, et. al. (2004), Small, Snyder y Parker (2009)
V16	Personal de apoyo en la biblioteca escolar	Baughman (2000), Kachel, 2013, Ministerio de Educación de Argentina, OEI. (2010), Small, Snyder y Parker (2009), Schilling y Cousins (1990), Farmer y Safer (2010)
V17	Escuelas con colecciones automatizadas	Baughman (2000), Kachel, 2013
V18	Presencia de internet en la biblioteca escolar y computadores - Equipamientos, instalaciones y tecnología - página web	Gonçalves, et. al. (2004), Ministerio de Educación de Argentina, OEI. (2010), Silva (2016) Gonçalves Dias, Kelley y De Castro, Silva (2016), Stefl-Mabry (2016), Small, Snyder y Parker (2009), Schilling y Cousins (1990), Farmer y Safer (2010)

De todas las variables consideradas Lance y Todd, en sus diferentes producciones, hacen hincapié en destacar como el hallazgo más universal la presencia de tiempo completo de la biblioteca evidenciado en la cantidad de horas abierta y la disponibilidad del encargado de la biblioteca. Farmer y Safer (2010) destacan, también, el valor que tiene que el personal de la biblioteca tenga competencias tecnológicas, habilidades comunicativas y sea digno de confianza (p. 2). Así mismo, destacan que el

papel del personal de la biblioteca es más relevante en grados superiores. Hay un aspecto que proponen y que resulta novedoso; se trata del trabajo con familias, lo que tiene un efecto positivo en el rendimiento del estudiantado.

Educación de calidad. La educación de calidad, en el caso del universo documental estudiado, se observa no sólo en términos de aumentar los puntajes, sino de reconocer las condiciones necesarias para la garantía de una educación digna y contextualizada con los actores, el territorio y las necesidades de cada espacio. En esta categoría hay elementos fundamentales como lo son: el bibliotecario, las colecciones y los servicios que se ofrecen.

De acuerdo con Lance et al. (1999), los bibliotecarios son actores definitivos y multidimensionales, pues son quienes tienen la información a la mano y desempeñan una labor fundamental en las comunidades de aprendizaje: profesores, especialistas en información y administradores. En este mismo sentido se pronuncian Farmer y Safer (2010), al indicar que su rol es fundamental para ofrecer condiciones para el aprendizaje, a la vez que, como indica Smith (2006), resulta esencial que tengan habilidades para articularse con docentes para trabajar en favor del desarrollo curricular, así como tener empatía y habilidades para tratar con estudiantes. Se podría afirmar, siguiendo a esta autora, que el bibliotecario es el programa, pues condensa algunas características que son deseables y necesarias para hacer de la biblioteca un servicio de calidad, a saber: reconocimiento en la comunidad (reflejado en la visibilidad de sus relaciones y trato con el personal de la institución escolar) y conocimiento del currículo y sus estándares. A través de estos aspectos, el bibliotecario podría convertirse en un agente de cambio.

Específicamente el estudio de Ohio (Todd y Kuhlthau, 2005), plantea en su investigación tres elementos fundamentales al momento de pensar la educación de calidad, la cual implica una mirada más allá de la eficiencia y retoma la discusión respecto a los fines misionales del hecho educativo, del acto pedagógico y, en virtud de ello, si bien se preocupa por la calidad en la educación su centro no es este, sino la relevancia del proceso formativo.

De acuerdo con Orozco, Olaya y Villate (2009), “es importante establecer que la educación de calidad responde a necesidades de un contexto específico que no puede descuidar las demandas de la sociedad y los intereses del educando; puesto que es a partir de unas y otros que se articula con las prácticas educativas, se relaciona con la teoría pedagógica y adquiere significado para los distintos actores involucrados en posibilitarla” (p.173).

El Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (2001) asocia la educación de calidad con los puntajes obtenidos respecto al rendimiento académico. El Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2008) vincula la educación de calidad a través del estudio de evaluación de impacto del programa de bibliotecas escolares CRA realizado con el lenguaje, y como la biblioteca

aporta al desarrollo de este campo, pero no en términos de la continuidad del programa, sino por segmentos específicos: grupos de nivel socioeconómico medio y alto de establecimientos particulares subvencionados (p. 55). Esto mismo ocurre con el Ministerio de Educación de Argentina (2010), quien desde la introducción del estudio diagnóstico que realiza ya plantea una vinculación de la biblioteca escolar con el mejoramiento de la lectura. Lo cual reafirma en sus resultados al sugerir “la necesidad de pensar un supuesto que otorga importancia central a la calidad/educación de la colección en el estímulo de la lectura y a la utilización plena de recursos bibliotecarios” (p.192).

Así, entre los estudios explorados destacamos las dimensiones propuestas por el estudio de Ohio como dimensiones fundamentales al momento de pensar en la relación de la biblioteca escolar y una educación de calidad:

1. Dimensión informativa: recursos e infraestructura de las tecnologías de la información y la comunicación
2. Dimensión transformativa: intervenciones instruccionales
3. Dimensión formativa: logros de los alumnos

Figura 6

Modelo de biblioteca escolar como un agente dinámico de aprendizaje. Tomado de: Todd, R. y Kuhlthau, C. (2005). Student Learning through Ohio School Libraries: The Ohio Research Study

Figure 2. Model of the school library as a dynamic agent of learning.

Este estudio es relevante en el campo de la educación de calidad, pues más allá de medir la incidencia de la biblioteca en el rendimiento académico, “buscó proporcionar información sobre las mejores prácticas en bibliotecología escolar que podrían usarse en iniciativas de promoción, así como la generación de un marco para el diálogo entre las escuelas” (p.65). En estos términos, el modelo de la biblioteca escolar como un agente dinámico de aprendizaje que implica las tres dimensiones planteadas anteriormente es fundamental para pensar en el sentido pedagógico de la biblioteca escolar, incluso más allá del aumento del puntaje.

Además, del estudio de Ohio, Strasser, Narea y Martínez (2017) realizaron una exploración que buscó evaluar la relación entre indicadores de las bibliotecas escolares CRA (Centro de Recursos para el Aprendizaje) y los resultados estandarizados de comprensión lectora a nivel nacional. En un inicio hay una relación directa con calidad educativa; al final del trabajo es significativo destacar que el estudio provee elementos para pensar una política pública enmarcada en la educación de calidad: “(1) Aseguramiento de la información necesaria para evaluar el impacto en los aprendizajes de las bibliotecas escolares CRA y sus características; y (2) Fortalecimiento de los procesos que, según la literatura internacional y lo sugerido tangencialmente por nuestros resultados, podrían potenciar la eficacia de los CRA como promotores del aprendizaje” (p.62).

Estos dos focos destacan elementos a considerar en el campo de la vinculación de la biblioteca escolar con las políticas de calidad educativa y los instrumentos y recursos con que cuenta el Sistema de Educación de Chile, los cuales pueden ser considerados para otras latitudes:

- Agregar indicadores a los instrumentos existentes, que permitan identificar la relación de la biblioteca con la escuela y las prácticas del lenguaje que en esta se dan.
- Entrega de recursos y evaluación de impacto del uso de los mismos, considerando tanto los recursos estatales como de la empresa privada.
- Revisar la documentación oficial e incorporar lineamientos explícitos que vinculen la competencia lectora con las bibliotecas escolares.
- Incorporar estrategias específicas de mediación de habilidades lectoras en las capacitaciones ofertadas a las bibliotecas escolares.
- Ampliar la capacitación a otros actores, como docentes de todas las áreas y vincularlos con la biblioteca escolar.
- Crear programas intensivos para familias.

- Fortalecer el rol del encargado de la biblioteca escolar.

Pruebas censales. En el marco de las investigaciones analizadas las pruebas censales son el indicador más importante del aprendizaje de los estudiantes y en el campo de la biblioteca escolar, ya que están relacionadas con áreas del conocimiento estratégicas en las pruebas internacionales como las Pruebas PISA (Strasser, Narea y Martínez, 2017). Igualmente, Pérez (2015, p.15), citando un estudio de Valenzuela, Gómez, y Sotomayor (2015), presenta evidencia nacional de que las actitudes y motivaciones hacia la lectura, han influido positivamente en la mejora en los resultados de la prueba internacional estandarizada PISA durante la última década, afirmando “que las actitudes hacia la lectura, tales como la motivación, el tiempo de lectura por placer y la variedad de tipos de textos que se lee frecuentemente, son traducidas por el sistema en un mejor rendimiento en forma más eficiente en la versión más reciente de la prueba” (Valenzuela, Gómez y Sotomayor, 2015, p.18).

Otra exploración en relación con las pruebas censales es la propuesta por Park y Chang (2014), la cual mostró un incremento en el rendimiento de los conocimientos de lectura, matemáticas y ciencias basados en datos de OCDE PISA 2009 Korea relacionada directamente con la biblioteca escolar.

Conclusiones: tendencias, hallazgos y vacíos del conocimiento

En términos generales se observa una tendencia cada vez más fuerte a vincular la biblioteca escolar con la calidad educativa, lo cual marca una intencionalidad de articular en el ámbito de diversas metas y agendas mundiales educativas este dispositivo pedagógico con una educación de calidad que permita garantizar la disminución de condiciones de desigualdad social. Algunos de los ejemplos de articulación se enuncian a continuación:

- a. Si bien, se realizó un ejercicio que consideró producción de diversos países como Perú, Costa Rica, Italia y Puerto Rico, la mayoría de producción y avances significativos se encuentra centrada en Estados Unidos como líder en el trabajo con las bibliotecas escolares. En el caso de Latinoamérica y países como los mencionados, si bien hay una intencionalidad de producción académica al respecto al trabajo requerido en términos fácticos, es urgente para consolidar procesos educativos vinculados con la calidad. La situación de Italia es distante de lo que ocurre en el contexto anterior, pues para el caso de Europa y en particular de Italia, la existencia de bibliotecas escolares es una realidad y su cifra ronda las 12.000 unidades de información. Para el año 2019 se donaron por parte de la Asociación Italiana de Editores (AIE) -en colaboración con el Ministerio de Educación, la Universidad y la Investigación (MIUR), el Centro para el Libro y la Lectura, la Asociación de Libreros Italianos (ALI), el Sindicato Italiano de Libreros y Papelería (SIL), y la Asociación Italiana

- de Bibliotecas (AIB)- y con el apoyo de la SIAE -Sociedad Italiana de Autores y Editores- 127.000 libros para las bibliotecas escolares. La disparidad en esta tipología bibliotecaria entre Europa y América sigue mostrando las profundas brechas de desigualdad por resolver.
- b. Ahora bien, para el caso de Colombia, país en el que se enmarca la investigación que da lugar a esta revisión de la literatura, y sabiendo que el propósito que el país se planteó de ser el país mejor educado de Latinoamérica para el 2025, para lo cual es fundamental comprender e identificar los factores que inciden en alcanzar este logro, con el ánimo que los hallazgos de la exploración puedan hacer parte de las consideraciones del Mejoramiento Mínimo Anual (MMA), en el cual cada IE aporta. En este marco, la biblioteca escolar es un elemento fundamental al momento de reflexionar respecto a la calidad educativa y su relación con las pruebas censales como ya ha sido demostrado por diversos estudios internacionales como los de Lance (1993, 1999, 2000), Baumach (2002), Baughman (2000), Rodney, Lance y Hamilton Pennell (2003), Baxter y Smalley (2003), y Smith (2001), entre otros.
 - c. Las metas 2021 planteadas por la Organización de Estados Iberoamericanos -OEI- las cuales contemplan un programa de acción específico “destinado a la lectura y las bibliotecas escolares en el marco del esfuerzo por mejorar la calidad de la enseñanza” (OEI, 2010, p. 114). En el marco de estos retos, en la meta específica 13, se espera que para el 2015 el porcentaje de escuelas con bibliotecas sea del 40% y para el 2021 se haya alcanzado el 100%.
 - d. La finalidad propuesta en el marco de la agenda 2030 de las Naciones Unidas, involucra a las bibliotecas como instituciones fundamentales para la garantía de derechos humanos y culturales, y como tal la constitución de sociedades con mejor calidad de vida, una vez se garantiza el libre acceso a la información (objetivo 16.10). Además de ir en procura de una alfabetización universal.
 - e. Y finalmente, en el informe de la OCDE (2017), se evidencia que los resultados educativos en el país dependen fuertemente del fondo socioeconómico existiendo grandes diferencias entre el contexto rural y urbano, lo que implica mejorar las condiciones de las escuelas y prestar mayor apoyo al sistema de educación nacional. A este respecto, la biblioteca cumple un papel esencial, pues ella, como corazón de la escuela (Smith, 2006), ofrece herramientas tecnológicas y habilidades que pueden usar en diversos contextos; a través de sus diversos programas y estrategias, fomenta el pensamiento crítico,

incrementa el interés en la lectura y contribuye a que el estudiantado tome un rol activo en el aprendizaje.

En relación con lo anterior, una tendencia recurrente es vincular la biblioteca escolar con la calidad educativa en materia de pruebas estandarizadas, lo cual es un ejercicio exploratorio limitado a un discurso tecnocrático, que si bien es relevante en la actualidad, debe entrar en diálogo con los sentidos sociales de este dispositivo, los cuales le son inherentes una vez se derivan de sus funciones sociales que, de acuerdo a los enfoques teóricos clásicos de la bibliotecología, pueden ser observadas en diferentes órdenes en relación con los proyectos culturales y políticos a los que responden. A su vez, como indican algunos de los artículos explorados, se trata de mejorar las condiciones para el aprendizaje, ampliar el bagaje cultural y fortalecer la capacidad de aprendizaje autónomo; lo cual incidirá no solo en resultados de pruebas sino, especialmente, en formas de concebir el conocimiento y en modos de operar con él.

Tabla 5

*Funciones sociales de la biblioteca de acuerdo a los clásicos de la bibliotecología.
Fuente: Elaboración propia. 2017 (Duque, Tesis doctorado)*

E. Chubarian	J. Shera	B. Landheer	M. Egan
La circulación social de los libros	Autoeducación	Hacer material accesible	Toma de conciencia social
Difusión de la lectura	Educación	Adquisición del conocimiento	Acceso a la lectura
Desarrollo de la conciencia	Promoción de la lectura	Desarrollo del hábito lector	
Organización de la información	Conservación		

Igualmente, esta vinculación debe ser mirada con detenimiento para evitar universalizar modelos, pues es fundamental reconocer que la apuesta en las agendas políticas internacionales por la calidad educativa está en virtud de la necesaria disminución de las desigualdades sociales, las cuales no sólo recaen en la comprensión de la inequidad en términos socioeconómicos, sino que de hecho implican la comprensión de que las profundas brechas sociales, de acuerdo con Therborn (2015), no son solo cuestión de billetera: es un ordenamiento sociocultural que (para la mayoría de nosotros) reduce nuestras capacidades de funcionar como seres humanos, nuestra salud, nuestro amor propio, nuestro sentido de identidad, así como nuestros recursos para actuar y participar en este mundo (p.11). Así que, si bien es fundamental establecer ese vínculo, se requiere un examen exhaustivo de las condiciones socioculturales y sociopolíticas de cada contexto.

Respecto a los hallazgos, es notable que la biblioteca escolar cada vez más tiene una comprensión descentrada de la bibliotecología y exige un diálogo interdisciplinar particularmente entre la pedagogía y la bibliotecología para generar propuestas significativas que verdaderamente inciden en la calidad educativa. Ello se refleja en las condiciones o características que debe tener el personal de la biblioteca, entre las que se destacan el conocimiento de aspectos educativos de la institución (legal y curricular), y en su capacidad para construir redes de trabajo con docentes para potenciar el currículo.

En Latinoamérica, particularmente, y en los estudios revisados se observa que estos se encargan de soslayar la necesidad de contar con bibliotecas escolares bien dotadas dentro de los planteles educativos y cómo estas se deben integrar a la misión de la institución, debido a la situación precaria de las mismas y las escasas condiciones con las que cuentan para prestar servicios atractivos al público (Calonje, 2008; Lozano, 2014; Pérez, 2015; Secretaría de Educación Pública de México, 2010). Al mismo tiempo, estos estudios plantean la falencia que existe en la realización de investigaciones que se encarguen de determinar más específicamente una incidencia e impacto de la biblioteca escolar en el rendimiento académico (Lozano, 2014; Pérez, 2015). Otra de las características de los estudios latinoamericanos es el enfoque sobre elaboración de diagnósticos y situación actual de las bibliotecas escolares, en donde examinan variables cuantitativas de la biblioteca escolar como su personal, colecciones, horas de acceso a los estudiantes, infraestructura y servicios (Lozano, 2014; Ministerio de Educación Nacional de Chile, 2011a, 2011b; Secretaría de Educación Pública de México, 2010). Finalmente, algunos estudios mencionan que no se han encontrado evidencias sobre el impacto o la incidencia de la biblioteca escolar dentro del rendimiento académico de los estudiantes. (Paiva y Shirial, 2017; Pérez, 2015), lo cual está en contraste con los resultados de los estudios norteamericanos.

Preguntarse por la incidencia de la biblioteca escolar en las pruebas censales implica ver que esta tiene una correlación directa con el mejoramiento de la calidad de vida, una vez que el aumento en calidad educativa de acuerdo con las políticas públicas

de educación y planes decenales de educación, está en virtud de la disminución de las desigualdades sociales profundamente marcadas en América Latina, las cuales en el caso de Colombia siguen estando como una prioridad, con miras a su disminución. Las principales brechas en el campo de la educación y la cultura en el país están centradas en el ámbito rural, es decir en casi la totalidad del territorio nacional.

Finalmente, como vacíos del conocimiento, identificamos la urgencia de realizar estudios de este tipo en otras latitudes latinoamericanas, específicamente en el caso de Colombia, como insumos que puedan generar a los proyectos de gobierno alternativas para avanzar en la inversión y desarrollo de un sistema bibliotecario escolar y, sobre todo, dar continuidad a estrategias que en el país se han desarrollado y van en procura de una educación de calidad.

Así mismo, un vacío encontrado es el desarrollo de investigaciones que profundicen en cada una de las variables identificadas en los estudios cuasi experimentales en relación con las pruebas estandarizadas. Por ejemplo, habría que conocer a profundidad qué tipos de servicios brinda la biblioteca escolar y ver si estos tienen puntos de encuentro con las habilidades medidas en las pruebas estandarizadas; en otros términos, esto implica un campo de investigación importante para la bibliotecología en diálogo con la pedagogía.

Y finalmente, un vacío encontrado en el universo documental estudiado es la comprensión de la calidad educativa en términos de competencias, lo cual implica poner en tensión esta comprensión en virtud de las capacidades consideradas en el ejercicio de enseñanza y aprendizaje, de modo tal que favorezcan sus capacidades las cuales son un “conjunto de posibilidades de ser y actuar. No son simples habilidades residentes en el interior de una persona, sino que incluyen también las libertades o las oportunidades creadas por la combinación entre las facultades personales y el entorno político, social y económico” (Nussbaum, 2011, p. 40). Siendo así, el trabajo investigativo que implique identificar, además de competencias, las capacidades que la biblioteca escolar contribuye a desarrollar en los sujetos es un ejercicio en mora.

Referencias

- Abreu Furst Gonçalves, V.L., Campello Santos, B., Milton Vianna, M., Carvalho da Conceição, M., Albino Andrade, M.E., & Caldeira Terra, P. (2004). Diagnóstico das bibliotecas escolares da rede estadual de ensino de Belo Horizonte—MG: a situação dos acervos. *Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação*, (17), 19-33.
<https://www.redalyc.org/pdf/147/14701703.pdf>
- Astin, A. W., & Lising, A. A. (2012). *Assessment for excellence: The philosophy and practice of assessment and evaluation in higher education*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Ayaz, M., Ali, N., Khan, A. B., Ullah, R., & Ullah, M. (2017). Impact of school library on students' academic achievement at secondary school level in southern districts of Khyber Pakhtunkhwa. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(5), 95-103. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v7-i5/2880>
- Chacón, J. W. B., Herrera, J. C. B., & Villabona, M. R. (2013). Revisión y análisis documental para estado del arte: una propuesta metodológica desde el contexto de la sistematización de experiencias educativas. *Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 27(61), 83-105.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-358X2013000300005&lng=es&tlng=es.
- Balça, Â., & Martos, A. (2011). Las bibliotecas escolares en el currículum universitario: análisis de su situación y necesidades.
<http://eprints.rclis.org/23048/1/Las%20Bibliotecas%20Escolares.pdf>
- Baughman, J. C. (2000, October). School libraries and MCAS scores. In *A paper presented at a symposium sponsored by the Graduate School of Library and Information Science, Massachusetts*.
- Baughman, J. C. (2002). *Making the grade: The status of school library media centers in the sunshine state and how they contribute to student to student achievement*. Spring, Tx: Hi Willow Research Publishing.
- Baxter, S. J., Smiley, A. W., & Metronet. (2003). *Check it out!: The results of the school library media program census*. Metronet.
- Burgin, R., Bracy, P. B., & Brown, K. (2003). *An essential connection: How quality school library media programs improve student achievement in North Carolina*. RB Software & Consulting.

- Daly, P. C. (2008). La biblioteca escolar y la formación lectora. *Folios*, (27), 77-90. <http://www.scielo.org.co/pdf/folios/n27/n27a07.pdf>
- Cheng, M., Edwards, D., Darcy, S., & Redfern, K. (2018). A tri-method approach to a review of adventure tourism literature: Bibliometric analysis, content analysis, and a quantitative systematic literature review. *Journal of Hospitality & Tourism Research*, 42(6), 997-1020. <https://doi.org/10.1177/1096348016640588>
- Chubarian, O. S. (1976). *Bibliotecología general*. Editorial Científico Técnica.
- Lance, K. C., Rodney, M. J., Hamilton-Pennell, C., & Colorado State Library. (2000). *How school librarians help kids achieve standards: The second Colorado study*. Hi Willow Research & Pub. [for Colorado State Library, Colorado Dept. of Education].
- Cummings, C. & Michea, L. (2000). *Las bibliotecas escolares funcionan*. Scholastic & Research Results.
- Dow, M. J., & McMahon-Lakin, J. (2012). School Librarian Staffing Levels and Student Achievement as Represented in 2006-2009 Kansas Annual Yearly Progress Data. *School Library Research*, 15.
- Duque, N., Rodríguez, H, Tobón, J.D. & Ramírez, J.D. (2017). *El territorio de la biblioteca escolar en Colombia: un campo en discusión y construcción*. Fondo Editorial Biblioteca Pública Piloto. Escuela Interamericana de Bibliotecología. Facultad de Educación. Universidad de Antioquia. <https://universoabierto.org/2019/12/09/el-territorio-de-la-biblioteca-escolar-en-colombia/>
- Duque, N. (2019). *La incidencia de la biblioteca en la reducción de las desigualdades sociales: el caso del Sistema de Bibliotecas Públicas de la ciudad de Medellín a partir del Acuerdo 079 de 2010*. Tesis Doctoral para optar por el título de Doctora en Ciencias Humanas y Sociales. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.
- Egan, M.E. (1955). The library and social structure. *Library Quarterly* 25(1), 15-22. <https://doi.org/10.1086/618147>
- Farmer, L., & Safer, A. M. (2010). Developing California school library media program standards. *School Library Research*, 13. http://www.ala.org/aasl/sites/ala.org.aasl/files/content/aaslpubsandjournals/slr/vol13/SLR_Volume_13.pdf#page=120
- Ferrada-Cubillos, M. (2012). La práctica de la animación lectora en la biblioteca escolar. <http://eprints.rclis.org/17216/1/Ferrada%20Mariela%20%20Ponencia.pdf>

- Flores De La Fuente, M. L. (2003). Gestión del conocimiento y bibliotecas: el reto impostergable para un pleno desarrollo. V *Jornadas Bibliotecológicas del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica*.
https://www.metabase.net/metarecursos/documentos/Gestion_del_conocimiento.pdf
- Garciarena, N. A., & Conforti, N. (2011). La evaluación del desempeño del bibliotecario escolar en la agenda del director de la institución educativa. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 34(2), 147-156.
<http://eprints.rclis.org/16769/1/v34n2a3.pdf>
- Giraldo Muñoz, Á. M., & Quintero Zuluaga, L. V. (2014). *Pruebas saber: una perspectiva desde la educación matemática de los docentes de primaria*. Tesis de grado para obtener el grado de Maestría en Educación Matemática, Universidad de Medellín. <http://hdl.handle.net/11407/303>
- Gonçalves Dias Gasque, K.C., & de Castro Silva Casarin, H. (2016). Bibliotecas escolares: tendências globais. *Em Questão*, 22(3), 36-55.
<https://www.redalyc.org/pdf/4656/465647640003.pdf>
- Instituto de Economía. Pontificia Universidad Católica de Chile. (2008). Informe definitivo: Evaluación de impacto programa de bibliotecas escolares CRA.
http://www.bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/publicaciones/evaluacion_de_impacto_programa_bibliotecas_escolares_cra_2008.pdf
- Internacional de Educación para América Latina. (2015). La estandarización de la evaluación: las pruebas nacionales e internacionales, ¿medición o evaluación?
<https://ei-ie-al.org/sites/default/files/docs/evaluacion.pdf>
- International Federation of Library Associations. (1999). *IFLA/UNESCO School Library Manifesto*. <https://www.ifla.org/ES/publications/ifla-unesco-school-library-manifesto-1999>
- Kachel, D. E. (2013). *School library research summarized: A graduate class project*. Mansfield University, School Library & Information Technologies Department.
- Krashen, S. D. (2011). *Free voluntary reading*. Libraries Unlimited.
- Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad de la Educación. (2001). *Primer estudio internacional comparativo. Sobre lenguaje, matemática y factores asociados, para alumnos del tercer y cuarto grado de la educación básica*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000149268>

- Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad de la Educación. (2008). *Los aprendizajes de los estudiantes de América Latina y el Caribe. Primer reporte de los resultados del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000160660>
- Lance, K. C., Welborn, L., & Hamilton-Pennell, C. (1993). *The impact of school library media centers on academic achievement*. Hi Willow Research and Publishing.
- Lance, K. C., Hamilton-Pennell, C., & Rodney, M. J. (1999). *Information empowered: The school librarian as an agent of academic achievement in Alaska schools*. Alaska State Library.
- Lance, K. C., Rodney, M. J., & Hamilton-Pennell, C. (2000a). *How school librarians help kids achieve standards: The second Colorado study*. Hi Willow Research & Publishing.
- Lance, K. C., Rodney, M. J., & Hamilton-Pennell, C. (2000b). *Measuring up to standards: The impact of school library programs & information literacy in Pennsylvania schools*. Pennsylvania Citizens for Better Libraries.
- Lance, K. C., Rodney, M. J., & Hamilton-Pennell, C. (2001). *Good schools have school librarians: Oregon school librarians collaborate to improve academic achievement*. Oregon Educational Media Association.
- Lance, K.C., Rodney, M. J., & Hamilton-Pennell, C. (2002a). *Make the connection: Quality school library media programs impact academic achievement in Iowa*. Mississippi Bend Area Education Agency.
- Lance, K. C., Rodney, M. J., & Hamilton-Pennell, C. (2002b). *How school libraries improve outcomes for children: The New Mexico study*. Hi Willow Research and Publishing.
- Lance, K.C., Rodney, M. J., & Hamilton-Pennell, C. (2003). *The impact of Michigan school librarians on academic achievement: Kids who have libraries succeed*. Library of Michigan.
- Landheer, B. (1957). *Social functions of libraries*. Scarecrow Press.
- Luqman Ayanlola, A. (2014). *Impact of school library on students' academic achievement in Iwo Local Government Area of Osun State, Nigeria*. *International Research: Journal of Library and Information Science*, 4(4). <http://irjilis.com/wp-content/uploads/2015/01/7-IR236.pdf>
- Lozano Munar, M. (2014). *Diagnóstico de la situación actual de las bibliotecas escolares de las UPZ 18 (Britalia), 20 (La Alambra), 24 (Niza) y 25 (La Floresta)*

- de la localidad de Suba en Bogotá*. Tesis presentada para optar por el título de Profesional en Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística. https://ciencia.lasalle.edu.co/sistemas_informacion_documentacion/42
- Mancall, J. C. (1985). An overview of research on the impact of school library media programs on student achievement. *School Library Media Quarterly*, 14(1), 33-36.
- Martucci, E., & Milani, M. (1999). Diagnóstico das bibliotecas escolares da rede estadual de ensino do município de São Carlos. *Informação & Informação*, 4(2), 79-94. <http://dx.doi.org/10.5433/1981-8920.1999v4n2p79>
- Martínez-Huelves, M.J., & Olan, M. (2009). Los objetivos de la biblioteca escolar. Newsletter for IFLA section no. 11, School Libraries and Resource Centres, (48), 15-16. <https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/newsletters/june-2009.pdf>
- Ministerio de Educación Argentina. (2010). *Las bibliotecas escolares en La Argentina. Un diagnóstico desde sus actores*. Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). <https://universoabierto.org/2016/10/20/las-bibliotecas-escolares-en-argentina-un-diagnostico-desde-sus-actores/>
- Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (1994). Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. [Decreto 1860]. http://www.mineduacion.gov.co/1621/articles-172061_archivo_pdf_decreto1860_94.pdf
- Ministerio de Educación Nacional. Plan Nacional de Lectura y Escritura. (2016). *Implementación y fortalecimiento de la biblioteca escolar. Por la calidad educativa*. http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/implementation_de_la_biblioteca_escolar_final.pdf
- Ministerio de Educación Nacional de Chile. (2011). *Bibliotecas escolares CRA Resultados Encuesta Censal*. Ministerio de Educación de Chile.
- Ministerio de Educación Nacional de Chile. (2011). *Aplicación de encuesta censal en las bibliotecas*. Ministerio de Educación de Chile. http://www.bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/publicaciones/estudioencuesta_censal_2011.pdf
- Morales López, V. (2010). La perspectiva organizacional de los sistemas de información. *Documentación de las Ciencias de la Información*, 33, 143-169. https://www.researchgate.net/profile/Valentino_Morales_Lopez/publication/277270142_La_perspectiva_organizacional_de_los_sistemas_de_informacion/links/568bbf7b08ae129fb5cb7df6.pdf

- Muñoz Alvarado, Ma. Daniela (2013). La biblioteca escolar y las necesidades de información en temas de sexualidad adolescente. *Revista e-Ciencias de la Información*, 3(1),1-10.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=4768/476848737005>
- Nussbaum, M. C. (2012). *Crear capacidades: Propuesta para el desarrollo humano*. Paidós.
- Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). (2010). *2021 metas educativas: La educación que queremos para la generación de los bicentenarios*.
<https://www.oei.es/Educacion/metas2021/documento-final>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2017). *Panorama de la educación 2017: Indicadores de la OCDE*. Fundación Santillana.
<http://fundacionsantillana.com/wp-content/uploads/2020/04/PANORAMA-EDUCACION-2017.pdf>
- Orozco Cruz, J. C., Olaya Toro, A., y Villate Duarte, V. (2009). ¿Calidad de la educación o educación de calidad? Una preocupación más allá del mercado. *Revista Iberoamericana de educación*, 51, 161-181.
- Paiva, M., & Sirihal Duarte, A. (2017). School library contribution to student achievement as measured by the Brazil-Reading Test. *School Libraries Worldwide*, 23(1), 120-150. <https://iasl-online.org/resources/Pictures/08duartefinalformatted120-150.pdf>
- Park, J. H., & Chang, W. K. (2014). Analysis of PISA 2009 impacts of school library level variables on academic achievement. *Journal of the Korean Society for Information Management*, 31(3), 331-351.
- Pérez Kauschus, G. (2015). *El rol de las bibliotecas escolares CRA en el sistema educativo chileno: descripción, desafíos y recomendaciones para su mayor efectividad en el incremento de oportunidades educativas*. Tesis para optar por el grado en Magíster en Ciencias Políticas Universidad de Chile.
<http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/138724>
- Quantitative Resources, LLC. (2003). *Show me connection: How school library media center services impact student achievement, 2002-2003*. Missouri Department of Elementary and Secondary Education.
- Sánchez-Lugo, J., & Centeno-Casillas, K. (2014). Las competencias de información en la biblioteca escolar puertorriqueña: una exploración necesaria. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 37(1), 35-46.
<http://eprints.rclis.org/22647/1/RIB%2037-1%20art%C3%ADculo%202.pdf>

- Secretaría de Educación Pública de México (2010). *Las bibliotecas escolares en México: un diagnóstico de la comunidad escolar*. Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). <https://dds.cepal.org/redesoc/publicacion?id=1489>
- Shera, J. (1976). *Introduction to library science: basic elements of library service*. Libraries Unlimited.
- Shera, J. H. (1990). *Fundamentos de la educación bibliotecológica*. Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas.
- Shilling, C., & Cousins, F. (1990). Social use of the school library: the colonisation and regulation of educational space. *British Journal of Sociology of Education*, 11(4), 411-430.
- Small, R. V., & Snyder, J. (2010). Research instruments for measuring the impact of school libraries on student achievement and motivation. *School Libraries Worldwide*, 16(1), 61-72.
- Smith, E. G. (2001). *Texas school libraries: standards, resources, services, and students' performance*. Texas State Library Archives Commission.
- Smith, E.G. (2006). *Student learning through Wisconsin school library media centers*. Wisconsin Department of Public Instruction. <https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/imt/pdf/finalcasestudy.pdf>
- Stefl-Mabry, J., & Radlick, M. (2016). Digging much deeper—School library factors that impact achievement. Conference: American Educational Research Association https://www.researchgate.net/publication/299462675_Digging_much_deeper_School_library_factors_that_impact_achievement
- Strasser, K., Narea, M., & Martínez C. (2018). Gestión de las bibliotecas escolares y su relación con los resultados de lectura: cómo optimizar el uso de los recursos existentes. *En Propuestas para Chile 2017* (pp. 43-74). Universidad Católica de Chile. https://www.researchgate.net/publication/333678503_Gestion_de_las_bibliotecas_escolares_y_su_relacion_con_los_resultados_de_lectura_como_optimizar_el_uso_de_los_recursos_existentes
- Therborn, G. (2015). *Los campos de exterminio de la desigualdad*. Fondo de Cultura Económica.
- Todd, R. J., y Kuhlthau, C. (2005). *Student Learning through Ohio School Libraries: The Ohio Research Study*. Ohio Educational Library/Media Association.

- Todd, R. J. (2005a). Information leadership in a culture of change. In *Selected Papers from the 34th Annual Conference of the International Association of School Librarians (IASL) & the 9th International Forum on Research in School Librarianship*. Hong Kong, China.
- Todd, R.J. (2005b). *Report of Phase Two of Delaware School Library Survey: Student Learning through Delaware School Libraries, Part 1: Background, Theoretical Framework, Methodology and Findings*. Center for International Scholarship in School Libraries.
- Todd, R.J. (2012). School libraries and the development of intellectual agency: evidence from New Jersey. *School Library Research: Journal of the American Association of School Librarians*, 15, 2-29. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ994327.pdf>
- Varela Prado, C. (2013). El maestro bibliotecario como agente propulsor de la biblioteca escolar. *Ibersid: Revista de Sistemas de Información y Documentación*, 7, 103-116. <https://ibersid.eu/ojs/index.php/ibersid/article/view/4086/3752>
- Williams, D., Coles, L. & Wavell, C. (2002). *Impact of school library services on achievement and learning in primary schools: Critical literature review of the impact of school library provision on achievement and learning in primary level students*. London: The Council for Museums, Archives & Libraries. <https://rgu-repository.worktribe.com/preview/296836/WILLIAMS%202002%20Impact%20of%20school%20library%20services.pdf>

